

Il magico potere degli antibiotici

AUTRICE

Barbara Mognetti

Università di Torino, Dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei sistemi

barbara.mognetti@unito.it

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di quinta e elementare dell'Istituto Comprensivo San Giorgio Canavese (Scuola Primaria di Lusigliè), Istituto Comprensivo Pinerolo 2 Primaria Tonello di S.Secondo di P.lo, Istituto Europeo Internazionale Statale Altiero Spinelli (Torino)

leri Pippi è tornata da scuola molto stanca e con un gran mal di gola. La mamma si è insospettita e le ha misurato la temperatura; e il termometro ha indicato che la temperatura del corpo di Pippi era salita a 39 gradi, quindi aveva la febbre! La mamma le ha dato una medicina, e la temperatura è scesa un po', e anche il mal di gola sembrava passato, ma dopo poche ore la febbre è risalita e il mal di gola è tornato. I genitori di Pippi allora hanno telefonato al pediatra, che ha consigliato loro di accompagnarla in un ospedale per bambini. In ospedale, una dottoressa gentile e con un orsetto disegnato sul camice ha visitato Pippi, le ha misurato la febbre e le ha guardato la gola con una lucina speciale, e poi le ha prelevato un po' di sangue dal braccio per analizzarlo. Dopo poco, la dottoressa è tornata e ha detto che nel corpo di Pippi erano entrati dei **batteri** (a volte succede), delle specie di animaletti piccolissimi che non si possono vedere a occhio nudo ma che possono provocare delle malattie, che si chiamano **infezioni** batteriche.

Figura 1: Questa è una foto dei batteri proprio come quelli che hanno infettato Pippi. La foto è stata fatta grazie ad un microscopio, perché i batteri sono troppo piccoli per poterli vedere a occhio nudo

Il mal di gola di Pippi era causato da quei batteri, che però nel frattempo si erano sparsi anche in tutte le altre parti del corpo. Il nostro organismo, per cercare di ucciderli, aumenta la sua temperatura, come per “cuocerli”. La febbre infatti è un meccanismo di difesa, ma a volte non basta e bisogna ricorrere a delle medicine, che si chiamano **antibiotici**, e che sono molto efficaci nell’uccidere i batteri e far guarire dalle infezioni, senza far del male al nostro corpo. Ci sono tanti tipi di batteri, e quindi ci sono tanti tipi di antibiotici; per uccidere un batterio bisogna usare l’antibiotico

giusto. Ma bisogna agire in fretta, prima che l'infezione diventi grave!

La dottoressa dell'ospedale ha detto a Pippi che l'antibiotico giusto per lei andava somministrato tramite una **flebo**: vuol dire che le hanno messo in una vena del braccio un ago piccolissimo collegato a un tubicino, tramite il quale la medicina che stava in un sacchetto di plastica trasparente appeso in alto a una specie di attaccapanni, entrava nel corpo di Pippi. Lei si è arrabbiata un po', aveva mal di gola ma le mettevano la medicina da un'altra parte. In più, oltre al mal di gola adesso aveva anche male al braccio, perché quell'ago lì era abbastanza fastidioso! La dottoressa con l'orsetto sul camice, allora, le ha spiegato che quella era una strategia che serviva a farla guarire prima! Grazie a quel sistema di ago e tubicini, l'antibiotico poteva entrare direttamente nel suo sangue e, da lì, andare velocemente in giro a stanare tutti i batteri nel suo corpo e a ucciderli! Inoltre quel sistema permetteva alla medicina di entrare un po' per volta, così ne poteva entrare tanto abbastanza da distribuirsi in tutto il corpo. Sì certo, avrebbero potuto darle uno sciroppo, invece di quella flebo; ma lo sciroppo è terribilmente amaro, e lei avrebbe dovuto prenderlo quattro volte al giorno; quindi meglio così, almeno quando la medicina entra nel suo corpo, lei non sente niente.

Figura 2: Una flebo (anzi due) come quella che in ospedale hanno usato per dare l'antibiotico a Pippi

Oggi Pippi sta molto meglio, la febbre è scesa un po' e anche il mal di gola è passato.

La dottoressa però le ha detto che dovrà rimanere in ospedale ancora un po' per terminare la cura: bisogna prendere l'antibiotico per alcuni giorni per essere sicuri di aver ucciso tutti i batteri nel corpo. Pensa che se ne rimane uno solo, è capace di riprodursi e generare di nuovo tantissimi batteri che potrebbero far ricominciare l'infezione! Pippi non è per niente contenta, vorrebbe tornare a casa dove ha lasciato il suo cane Osvoldo, ma si fida della dottoressa con l'orsetto sul camice e ha imparato che in tre-quattro giorni l'antibiotico avrà completamente ucciso i batteri, lei sarà guarita e potrà tornare a casa e ricominciare a fare le cose di prima.

Nel frattempo, nei nostri laboratori, noi continuiamo a cercare di inventare dei modi per prendere le medicine che ci permettano di evitare quegli aghi antipatici, e delle medicine sempre più efficaci nell'uccidere i batteri. Per fare questo facciamo crescere i batteri nei nostri laboratori, in dei contenitori in cui mettiamo delle sostanze che a loro piacciono molto e su cui crescono e si moltiplicano, e poi ci mettiamo sopra delle medicine che ci siamo inventati, o che abbiamo trovato nelle piante, e vediamo se i batteri crescono un po' più piano o muoiono proprio del tutto.

*Figura 3: batteri che crescono in laboratorio dentro dei contenitori fatti apposta che si chiamano **capsule di Petri**.*

Quando le troviamo, valutiamo se possiamo farle diventare delle medicine (bisogna che non facciano male a chi le prenderà, sennò sarebbe un guaio!) e ogni tanto ci riusciamo, anche se i batteri non fanno mai il tifo per noi. Se vuoi puoi farlo tu!

Glossario

Antibiotico: medicina che serve a uccidere i batteri. L'antibiotico colpisce il batterio in modo molto specifico e lo distingue dalle cellule del nostro organismo, che non vengono attaccate.

Batterio: microbo piccolissimo che può provocare delle malattie. In realtà ci sono anche dei batteri buoni, che si chiamano per esempio "flora intestinale", ma di quelli parliamo un'altra volta.

Infezione: malattia provocata dai batteri.

Flebo: sistema che serve per fare entrare nel corpo un farmaco, fatto di un ago, un tubicino lungo e un sacchetto di plastica trasparente in cui si mette il farmaco. Il sacchetto va appeso in alto così poi il farmaco scende lungo il tubicino ed entra nel braccio attraverso l'ago.

Capsula di Petri: contenitore (che assomiglia al coperchio del barattolo della marmellata, ma di vetro, o di plastica trasparente) che riempiamo con delle sostanze (i terreni di coltura) che permettono ai batteri di crescere e moltiplicarsi